

А.Ю. КОЗЛОВСКИЙ

**Типология социально-экономической модернизации
ведущих стран мира конца XIX — начала XX в.***

Аннотация. В рамках данной научной статьи автором затронута проблематика типологии социально-экономической модернизации ведущих стран мира конца XIX — начала XX в.: Великобритании, Франции, Германии, США, России, Австро-Венгрии, Италии, Японии. В статье отмечено, что социально-экономическая модернизация является одним из ключевых исторических факторов, обуславливающих разделенность мира на типологические группы стран. Социально-экономическая модернизация указанных стран, динамично осуществлявшаяся на данном историческом этапе, рассмотрена с позиций критического осмысления отдельных констант дихотомической модели исторических типов модернизации — «лидирующей» и «догоняющей». Так, модернизационный опыт отдельных из указанных стран рассмотрен в свете трансформации их модели «догоняющего» развития в «опережающее» и, напротив, «лидирующего» в «догоняющее».

Ключевые слова: социально-экономическая модернизация, «лидирующая» модернизация, «догоняющая» модернизация, догоняющее развитие, опережающее развитие, социально-экономическая типология стран мира, группы стран мира, конец XIX — начало XX в.

Abstract. Within this scientific paper the author touched upon a subject of the social and economic modernization typology of leading states at the end of XIX — beginning of XX centuries: Great Britain, France, Germany, USA, Russia, Austria-Hungary, Italy, Japan. It was noted in the paper that social and economic modernization is one of the key-stone historical factors causing the separation of the globe into typological groups of states. Social and economic modernization of the given states, which drove dynamically at that historical phase, was considered

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Козловский А.Ю. Типология социально-экономической модернизации ведущих стран мира конца XIX — начала XX в.// Философия хозяйства. 2026. № 1. С. 83—96. DOI:

under critical attitude to particular constants of dichotomous model of historical modernization types — «leading» and «catch-up». For example, the modernization experience of some of the given states was considered in the light of transformation of their «catch-up development» model into «forward-looking development», and on the contrary, «leading» into «catch-up».

Keywords: social and economic modernization, «leading» modernization, «catch-up» modernization, «catch-up development», «forward-looking development», whole world countries' social and economic typology, groups of whole world countries, end of XIX — beginning of XX centuries.

УДК 94: 330.34
ББК У03 (0) 53-55

Прошлая и настоящая разделенность мира на типовые социально-экономические группы стран не представляет собой некоего статичного состояния, не подверженного изменениям. Напротив, перипетии мировой истории вносили частые и колоссальные перемены в глобальное и региональное социально-экономическое мироустройство. Так, во второй половине XX в. состоялась деколонизация стран Азии, Африки, Океании, Карибского бассейна, частично Южной Америки, обусловившая выход на мировую арену многочисленных развивающихся стран. Тогда же образовалась и впоследствии потерпела крушение большая часть мировой социалистической системы, появились «новые индустриальные страны» и «страны с переходной экономикой».

В свою очередь, и завершающаяся первая четверть XXI в. обозначила некоторый отход от устоявшихся в социально-экономическом страноведении оценочно-групповых наименований в отношении ряда стран современного мира. В частности, радикальные социально-экономические реформы в большинстве бывших социалистических стран Европы, их интеграция в 2004, 2007 и 2013 гг. в Европейский союз обусловили нынешнее, по крайней мере, формальное отнесение Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Словении уже не к «переходным»/«постсоциалистическим» странам, как это было ранее, а к одной из подгрупп развитых стран — «Новые страны — члены ЕС»,

или «ЕС-13» (совокупно с «непостсоциалистическими» Мальтой и Кипром) [17, 153].

Поэтому среди различных концепций социально-экономического страноведения, постулирующих неизбежность глобальных корректив уровней социально-экономического развития стран, особенного внимания заслуживает теория модернизации. Ее безусловная эмпирическая и теоретическая актуальность обусловлена, например, точкой зрения, утверждающей, что тот или иной типологически групповой уровень социально-экономического развития большинства стран современного мира воспроизводится в свете более или же менее успешной практики «догоняющего развития».

Так, согласно модернизационной теории, под «догоняющим развитием» подразумеваются комплексные усилия того или иного социума (страны), направленные на форсированное преодоление своего социально-экономического, политического, культурного, военного и технологического отставания от «ранних» «социумов-лидеров» современности. Однако К. Маркс предупреждал: «Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего» [11, 9]. Таким образом, теория «догоняющего развития» имеет свой фундаментальный исторически компаративистский базис.

Это ясно отражается в рамках общепринятой двухсоставной модели исторических типов модернизации, воспроизводящей деление мира на страны «лидирующей» («пионерной», «первичной») и страны «догоняющей» («последовательной», «вторичной») модернизации.

Однако зачастую речь идет не столько об очередности исторически значимых социально-экономических преобразований, происходивших изначально в Англии, Нидерландах, Франции, Бельгии, а затем — в США, Германии, Австро-Венгрии, странах Скандинавии, Италии, Российской империи, Японии, Турции и других странах Азии, а также Океании, Латинской Америки и Африки, сколько об объективном характере данных модернизационных процессов и их итогах.

В связи с этим «лидирующая» социально-экономическая модернизация в передовых странах Запада (Англия, Нидерланды, Франция, Бельгия, Германия, США) обычно трактуется как «органическая», или «эндогенная», т. е. «идеальная», «самостоятельная»,

«своевременная», порожденная неким изначально правильным, естественным, самобытным развитием изнутри. Среди хрестоматийных факторов, предопределявших «эндогенность» данного типа модернизации, следует упомянуть раннее разложение феодальных экономических отношений, интенсивное хозяйственное освоение территории, развитие крупных городов, буржуазно-демократический характер политической власти, незыблемость института частной собственности на средства производства, например на землю, изначально или же последующий, но реальный и безоговорочный, а не формально-номинальный государственный суверенитет.

Другой фундаментально-характерной составляющей была взаимосвязь между технологическими, формационными (капиталистическими) преобразованиями в сельском хозяйстве и развитием индустриального сектора. Итогом этого было постепенное, хотя и небезболезненное формирование гармоничной промышленно-аграрной структуры национальных хозяйств Англии, Франции, Нидерландов, Германии, Бельгии, США, в рамках которых, в отличие от экономик стран «догоняющей» модернизации, удалось избежать ущербной «очаговой индустриализации», консервировавшей отсталость сельского хозяйства. Напротив, несмотря на сокращение удельного веса аграрного сектора в ВВП указанных стран, имели место его механизация, «приватизация», переход от экстенсивного к интенсивному развитию [14, 313].

Не менее важной оказалась и целенаправленная внешнеэкономическая политика данных стран. Так, экономики Нидерландов и Англии XV—XVI вв. — это примеры изначально протекционистского развития национальной промышленности, монопольного положения на мировом рынке того или иного сырья и последующего участия в международной торговле, но уже в условиях фритредерства [13, 107—109, 111]. Это устанавливало мировую монополию промышленного экспорта одних стран, обрекая другие страны (колонии и полукolonии, менее развитые страны) на аграрно-сырьевую производственную и экспортную специализацию.

В свою очередь, «догоняющая» («неорганическая», «экзогенная») модернизация, якобы всегда «неестественная», «подражательная», «вынужденная», «запоздалая», «порожденная страхом», — часто всего лишь «ответ на внешний вызов со стороны более развитых стран» [16, 116].

На наш взгляд, данная модель не лишена логики и соответствующих ей капитальных примеров. Так, реформы эпохи Мэйдзи Исин в Японии (1868—1889) были вызваны необходимостью проведения капитальной модернизации страны. Имело место стремление тамошней элиты не допустить повторения Японией колониальной судьбы Китая и Кореи, навязанной этим двум странам «пионерами модернизации» — Англией, Францией, Нидерландами, США, Германией.

Однако в зарубежном и отечественном научном сообществе присутствует и достаточно критическое отношение к рассмотренному концепту «лидирующей модернизации» в качестве некоего «единого пути всего Запада». Так, речь идет о том, что не только Россия и Япония, но и многие впоследствии самые развитые страны Северной Америки (США, Канада) и Европы (Германия, Италия) сами были в XIX в. странами «догоняющей», «экзогенной» модернизации, «развитыми странами второго эшелона», пытавшимися редуцировать свое социально-экономическое и военно-политическое отставание от Англии и Франции [16, 117]. Как известно, В.И. Ленин относил США, Германию и Японию к так называемым «молодым империалистическим странам» [8, 378]. Поэтому ленинское осмысление данного исторического опыта — это, на наш взгляд, одна из первых ценных концептуализаций хронологически «догоняющей», однако успешной социально-экономической модернизации этих трех стран, проводившейся ими с целью присоединения к глобальному колониальному «перделу уже поделенного мира».

В подтверждение сказанного можно привести примеры еще более «запоздалой модернизации» таких стран Запада, как Австрия, Италия и Испания, чьи доли в мировом ВВП, например, в 1913 г. составляли лишь 0,9% (без Венгрии), 3,5% и 1,5% соответственно [12, 574—575].

Другая же западноевропейская страна, Португалия, в конце XIX — начале XX в. была, бесспорно, одной из самых бедных, отстающих, аграрно-архаичных стран мира. Так, в 1892 г. ее правительство объявило всю страну банкротом ввиду невозможности выплатить громадные проценты по государственному долгу. Ее ощутимая социально-экономическая модернизация начала осуществляться со второй половины 1970-х гг. усилиями власти, пришедшей на смену режиму «Нового государства». То же самое можно сказать о капи-

тальной, небезуспешной, но и небеспроблемной социально-экономической модернизации Испании, проводившейся после Второй мировой войны генералом-диктатором Франсиско Франко.

В свою очередь, важной исторической детерминантой и «лидирующей», и «догоняющей» социально-экономической модернизации можно считать формационный прогресс — переход от докапиталистических укладов к капиталистическим. Однако, как известно, действительными «историческими пионерами» «лидирующей», довольно интенсивной капиталистически-мануфактурной модернизации в XIII—XV вв. были не Англия и Нидерланды, а позднесредневековые итальянские города-государства — Милан, Генуя, Сиена, Венеция, Флоренция, Пиза [9, 41; 11, 728, прим.]. Хотя в тогдашней модернизированной Италии имел место преимущественно «купеческий» капитализм, двигателем которого были частные кредитно-банковские конторы, а целеполагательной основой — использование финансовых средств для межконтинентального торгового обмена товарами и первоначального накопления капитала [3, 12].

Однако уже на рубеже XV—XVI вв. капиталистическое развитие раздробленной Италии угасает: происходит «феодализация» («гиспанизация») ее экономики. Вся раздробленная Италия надолго становится экономически слаборазвитой страной Европы [5, 176—177]. Ее капиталистическое развитие, прежде всего, в Пьемонте оживлялось во второй половине XVIII — первой половине XIX в., но уже в форме «догоняющей» модернизации, сдерживавшейся феодальными пережитками, политической раздробленностью и иностранным господством. Но в конце XIX — начале XX в. уже единая Италия, благодаря промышленно развивавшемуся северу страны, занимала 10-е место в рамках мирового товарооборота [2, 201]. Похожий «феодально-деиндустриальный», «антикапиталистический» опыт был пройден Испанией и Португалией в XIV—XVII вв. Помимо раздробленной Италии, стремительный расцвет купеческого дела, собственно своего рода «первичная модернизация», происходил и на севере Европы в XIII—XVI вв. — на берегах Северного и Балтийского морей, в устьях Везера, Одера, Рейна, Эльбы. Речь идет о торгово-экономическом и судоходном могуществе тогдашних городов-государств Ганзейского союза [9, 46—47]. Но в XVI в. последовала

«феодализация» социально-экономической жизни и во всей раздробленной Германии, которая утратила свой «лидирующий» модернизационный старт до последней четверти XIX в. [5, 186].

В связи с этим важно обратить внимание и на волюнтаристский исторический дискурс немецкого ученого-экономиста В. Зомбарта (1863—1941), постулирующий различную «количественную» и «качественно-пропорциональную» биологическую предрасположенность («в крови заложенное предрасположение») тех или иных народов к капиталистическому развитию. Так, к народам с «малым предрасположением» к капитализму В. Зомбарт относил иберийские (испанцы, португальцы) и кельтские народы (шотландцы, ирландцы, частично французы) [5, 258—263]. В этом усматривается гипотетическая, но надуманная историческая причина последующего деления стран мира на группы «лидирующей» и «догоняющей» модернизации. Так, Ирландия практически без какого-либо объяснения произвольно исключалась В. Зомбартом из групп стран, якобы даже в наименьшей мере «затронутых дыханием капиталистического духа» [5, 191]. При этом им игнорировались самые различные факты изначального, намеренного экономического удушения Англией активно развивавшейся ирландской промышленности [13, 129].

Но стоит ли абсолютизировать некий «догоняющий» характер социально-экономической модернизации США и Германии во второй половине XIX в.? Так, отдельными авторитетными исследователями утверждается, что если в тех или иных «странах-последователях» модернизации «имеется потенциал формирования несущих отраслей нового технологического уклада и его ядра», то их модернизация «также органичная по своему характеру и в большей степени эндогенная по своей природе» [10, 84—85; 3, 19]. Однако зачастую таковой потенциал не столько «имелся», сколько «обретался», «формировался», даже «перенимался» отсталой страной, при этом «реальные экономические достижения значительно превышали экономический потенциал отсталой страны» [1, 63]. Это и является примером более или менее успешной, но теоретически все-таки «догоняющей» модернизации.

К тому же успешная, но будто бы «догоняющая» социально-экономическая модернизация Германии состоялась в свете не только «догоняющего», но и «опережающего» развития, в частности на ос-

нове «рейнской» («континентальной», «германо-японской») финансово-банковской и акционерной системы, имевшей ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с английской и североамериканской. Общая же суть данного исторического опыта сводится, среди прочего, к следующему: «Модель опережающего развития базируется на выделении продуктивных национальных институтов, которые позволят формировать национальные хозяйственные системы, обладающие сравнительными преимуществами по отношению к странам — сегодняшним (также тогдашним. — *А.К.*) лидерам капиталистической мир-системы» [7, 62].

На наш взгляд, модернизационный опыт США и Германии является подтверждением данных тезисов. В последней четверти XIX в. Германия и США лишили «старую империалистическую страну», Францию, второго и третьего места в рамках мировых объемов экспорта и импорта товаров [2, 200—201]. Таким образом, США и Германия попросту не являлись одними из стран-лидеров модернизации в рамках прошлых технологических укладов, став «очередными»/«вторыми» странами, действительно форсированной, но все-таки «лидирующе-опережающей», а не «догоняющей» модернизации в эпохи империализма, «холодной войны» и информационного общества.

Наличие такого потенциала воспроизводит способность таких стран и к последующей успешной, своего рода «обновленческой» модернизации, вне зависимости от того, были ли они «пионерами» или же «последователями» модернизации в строгом исторически хронологическом порядке. Так, впоследствии, в период середины 1940-х — середины 1990-х гг., США, Великобритания, Франция, Западная Германия, Канада, Австралия успешно осуществляли последующие «лидирующие», «органичные» модернизации своих в разной мере индустриализированных экономик [10, 88—90].

Поэтому проблематика «естественного наличия» либо же «отсутствия» модернизационного потенциала у «изначально» отсталой, а «впоследствии» развитой страны может представляться достаточно условной. Известно, что данный потенциал, под влиянием тех или иных исторических обстоятельств и целей, например, военных потребностей, «создается» непосредственными усилиями государственных институтов при так называемой «модернизации сверху»

(Германия, дореволюционная Россия, СССР, Япония) [1, 74, 76]. Помимо этого, таковой «потенциал» может быть и «импортирован», став «собственным». В качестве соответствующих примеров часто приводятся США и Канада, куда из Англии «были экспортированы рыночные отношения и рыночная инфраструктура, техника и технологии, квалифицированная рабочая сила и умы», а также сами капиталы [4, 363—364]. Впоследствии опережавшее Англию и Францию развитие США было обусловлено лидерством этой страны в рамках уже третьего, более прогрессивного технологического уклада (1880—1930-е гг.), к которому «пионерные» Англия и Франция пришли несколько позже [10, 87].

Таким образом, фундаментальные содержательные константы рассмотренной двухсоставной модели и ее противоречия позволяют заключить следующее. Во-первых, любая более или менее успешная «догоняющая» социально-экономическая модернизация может воспроизводить сочетание «органических» и «неорганических» элементов. Во-вторых, «догоняющее развитие» представляет собой наиболее распространенный опыт социально-экономической модернизации — «в истории Нового и Новейшего времени» [16, 117].

Поэтому имеются основания говорить о *типологически вариативных/смешанных моделях «догоняющей» модернизации*, приведенные страны-примеры которых не всегда соответствуют неким строгим, устоявшимся научным представлениям о «догоняющем развитии». Так, ученые выделяют очень разнообразный «догоняющий» модернизационный опыт США и Канады («страны переселенческого капитализма»), Германии и Австро-Венгрии («страны новой государственности»), России и Японии («страны периферийного капитализма»), однако часто упуская при этом Италию [4, 362—363].

На наш взгляд, характерными типологически групповыми чертами, и совокупно, и по отдельности присущими «догоняющей» модернизации в целом и в частности модернизации указанных стран, являются: 1) отличающаяся форма, степень и продолжительность воздействия иностранного капитала (США, Канада, Россия, Япония); 2) «мирная» постепенность модернизации (США, Канада) или же, напротив, ее целевая «военно-мобилизационная форсированность» (Германия, Россия, Япония); 3) модернизационные процессы, осуществлявшиеся либо при минимальной (США, Канада), либо при значительной регулирующей роли государства (Россия, Венгрия,

Япония); 4) асимметричное взаимодействие между развивавшимся высокотехнологичным индустриально-капиталистическим сектором («очаговая индустриализация»), подконтрольным иностранному капиталу, и консервировавшимся в своей отсталости сельским хозяйством (Россия, Венгрия); 5) продажа на мировых рынках товаров преимущественно аграрно-сырьевого типа (Россия, Япония, Венгрия); 6) влияние географических, сословных и национальных особенностей (Россия, Австро-Венгрия, Италия).

Итак, содержательно различная «догоняющая» модернизация перечисленных стран состоялась в рамках империализма — эпохи господства монополистического капитала. В свою очередь, модернизационные успехи/неудачи этих стран, ставшие очевидными накануне Первой мировой войны, предопределили будущую научную и политическую апологетику и, напротив, критику европейского и североамериканского пути социально-экономической модернизации, собственно, в его применении к незападным социокультурным почвам [6, 89]. Это и обусловило неоднозначность феномена «догоняющей» модернизации большинства стран мира.

Примечательной в рассматриваемом контексте представляется сталинская идеологическая фразеология второй половины 1920-х гг., по-прежнему определявшая тогдашние США, Германию (несмотря на послевоенный социально-экономический коллапс) и Японию в качестве «*стран рвущегося вперед капитализма*», т. е. стран «второй волны», развитию которых в разной степени были присущи признаки «лидирующей» модернизации.

«Обгоняемые» же ими страны «лидирующей», «органичной» модернизации — Англия и Франция, наряду с некогда «догонявшей» их Италией, — оценивались И.В. Сталиным как *страны хозяйственного упадка* и «*стабилизирующегося капитализма*» соответственно. Помимо них, тогдашние Канада, Австралия, Аргентина, Индия и даже погруженный в гражданскую войну Китай именовались в докладах XV-го съезда ВКП (б) (1927) «*подымающимися странами-выдвиженцами*», представлявшими примеры вариативных типов «догоняющей» социально-экономической модернизации [15, 275].

Таким образом, история мирового хозяйственного развития свидетельствует о том, что процессы и итоги социально-экономической модернизации являются одними из фундаментальных, первей-

ших исторических факторов, обуславливающих и прошлую, и настоящую разделенность мира на отличающиеся друг от друга типологические группы стран. Различающиеся результаты состоявшейся, успешно продолжающейся или же зашедшей в тупик социально-экономической модернизации тех или иных стран являются во многом производными от одного из двух ключевых исторических типов — «лидирующей» или «догоняющей» модернизации. В конце XIX — начале XX в. данный глобально-экономический дискурс проявился в достаточно полной мере, воспроизводя типологическую принадлежность тогдашних США, Канады, Англии, Франции, Германии, Бельгии к странам «лидирующей» модернизации. В свою очередь, Италия, Россия, Австро-Венгрия и Япония были яркими примерами практики «догоняющей» модернизации.

Однако реальный модернизационный опыт отдельных из указанных стран, а именно США и Германии, воспроизводил исторически смешанный, неоднозначный тип социально-экономической модернизации. Его типологическая специфичность состояла в том, что изначально действительно «догоняющие» социально-экономические преобразования в этих странах относительно скоро обрели важные составляющие концепции и непосредственной практики «опережающего» развития.

На этом фоне ранее лидировавшие экономики Англии и Франции на короткое время сами пребывали в состоянии «догоняющего» развития по отношению к США и Германии. Так, тогдашние значительные модернизационные успехи США и Канады были во многом обусловлены факторами, которые впоследствии, в рамках классической концепции «догоняющего развития», стали считаться приносящими развивающимся странам лишь относительную выгоду при консервации общей социально-экономической отсталости. К таковым факторам относятся иностранные капиталы, заимствованные иностранные экономические институты и т. д. В свою очередь, «опережающие» модернизационные достижения Германии базировались на ином, не менее характерном для «догоняющей» модернизации факторе — потребности форсированного развития военно-промышленного сектора и сопряженных с ним отраслей. Однако указанные факторы, также имевшие место в рамках «догоняющей» модернизации России и Японии, не содействовали ее скорой трансформации в «опережающую».

Таким образом, именно фундаментальные основы, процессы и итоги внутриэкономического развития, их сопряженность с мировыми хозяйственными процессами, а не дилемма достаточно формального отнесения ведущих стран мира конца XIX — начала XX вв. ко «второй волне» «первичной» или же «первой волне» «вторичной» модернизации, имеют наибольшее научно-типологическое значение.

Литература

1. Гершенкрон А. Экономическая отсталость в исторической перспективе / Научн. ред. А.А. Белых; перевод с англ. А.В. Белых. М.: Издат. дом «Дело». РАНХиГС, 2015. 536 с.
2. Гулишамбаров С.О. Всемирная торговля в XIX в. и участие в ней России. С.-Петербург: Типография Киришбаума, Дворцовая площадь, д. М-ва Финансовъ, 1898.
3. Евстигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. Догоняющее развитие: современная трактовка. М.: Институт экономики РАН, 2012. 45 с.
4. Золотарева В.П. Типологизация национальных моделей «догоняющей модернизации» // Журнал экономической теории. 2019. Т. 16. № 3. С. 362—367.
5. Зомбарт В. Собр. соч.: В 3 т. Т.1. СПб.: «Владимир Даль», 2005.
6. Ким О.В. Теория модернизации: между «евроцентризмом» и множеством «модерностей» // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 1 (17). С. 89—94.
7. Левин С.Н., Саблин К.С. Догоняющее развитие vs. опережающее развитие: от теоретических моделей к практикам государства развития // Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики). 2021. № 12 (4). С. 60—70.
8. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.27. М.: Изд-во политической литературы, 1969.
9. Лист Ф. Национальная система политической экономии. М.: Изд-во «Европа», 2005.
10. Малявина А. Волны догоняющей модернизации экономики в условиях смены технологических укладов // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2011. № 4. С. 82—92.
11. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.23. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1961—1968.

12. Мэддисон Э. Контуры мировой экономики в 1—2030 гг. Очерки по макроэкономической истории / Пер. с англ. Ю. Каптуревского; под ред. О. Филаточевой. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012.
13. Райнерт Э.С. Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные страны остаются бедными / Пер. с англ. Н. Автономовой; под ред. В. Автономова. М.: Издат. дом Гос. ун-та — Высшей школы экономики, 2011. 384 с.
14. Социально-экономические модели в современном мире и путь России: В 2 кн. / Под ред. К.И. Микульского. М.: Экономика, 2005. 911 с.
15. Сталин И.В. Соч. Т.40. М.: Гос. изд-во политической литературы, 1949.
16. Суворов Д.В. Догоняющая модернизация как феномен // Вестник Гуманитарного университета. 2013. № 3. С. 115—124.
17. World Economic Situation and Prospects // United Nations. 2022: URL: <https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2022/> (дата обращения: 10.10.2025).

References

1. Gershenkron A. Ekonomicheskaya otstalost' v istoricheskoy perspektive / Nauchn. red. A.A. Belyh; perevod s angl. A.V. Belyh. M.: Izdat. dom «Delo». RANHiGS, 2015. 536 s.
2. Gulishambarov S.O. Vsemirnaya trgovlya v" НН v. i uchastie v" nej Rossii. S.-Peterburg": Tipografiya Kirshbauma, Dvorcovaya ploshchad', d. M-va Finansov", 1898.
3. Evstigneeva L.P., Evstigneev R.N. Dogonyayushchee razvitiye: sovremennaya traktovka. M.: Institut ekonomiki RAN, 2012. 45 s.
4. Zolotareva V.P. Tipologizatsiya nacional'nyh modelej «dogonyayushchej modernizatsii» // Zhurnal ekonomicheskoy teorii. 2019. T. 16. № 3. S. 362—367.
5. Zombart V. Sobr. soch.: V 3 t. T.1. SPb.: «Vladimir Dal', 2005.
6. Kim O.V. Teoriya modernizatsii: mezhdru «evrocentriz-mom» i mnozhestvom «modernostej» // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2012. № 1 (17). S. 89—94.
7. Levin S.N., Sablin K.S. Dogonyayushchee razvitiye vs. ope-rezhayushchee razvitiye: ot teoreticheskikh modelej k praktikam gosu-

darstva razvitiya // Journal of Economic Regulation (Voprosy regulirovaniya ekonomiki). 2021. № 12 (4). S. 60—70.

8. Lenin V.I. Poln. sobr. soch. T.27. M.: Izd-vo politicheskoy literatury, 1969.

9. List F. Nacional'naya sistema politicheskoy ekonomii. M.: Izd-vo «Evropa», 2005.

10. Malyavina A. Volny dogonyayushchej modernizacii ekonomiki v usloviyah smeny tekhnologicheskikh ukladov // Vestnik Instituta ekonomiki Rossijskoj akademii nauk. 2011. № 4. S. 82—92.

11. Marks K., Engel's F. Soch. T.23. M.: Gos. izd-vo politicheskoy literatury, 1961—1968.

12. Meddison E. Kontury mirovoj ekonomiki v 1—2030 gg. Ocherki po makroekonomicheskoy istorii / Per. s angl. YU. Kapturevskogo; pod red. O. Filatochevoj. M.: Izd-vo Instituta Gajdara, 2012.

13. Rajnert E.S. Kak bogatye strany stali bogatymi, i pochemu bednye strany ostayutsya bednymi / Per. s angl. N. Avtonomovoj; pod red. V. Avtonomova. M.: Izdat. dom Gos. un-ta — Vys-shej shkoly ekonomiki, 2011. 384 s.

14. Social'no-ekonomicheskie modeli v sovremennom mire i put' Rossii: V 2 kn. / Pod red. K.I. Mikul'skogo. M.: Ekonomika, 2005. 911 s.

15. Stalin I.V. Soch. T.40. M.: Gos. izd-vo politicheskoy literatury, 1949.

16. Suvorov D.V. Dogonyayushchaya modernizaciya kak fenomen // Vestnik Gumanitarnogo universiteta. 2013. № 3. S. 115—124.

17. World Economic Situation and Prospects // United Nations. 2022: URL: <https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2022/> (data obrashcheniya: 10.10.2025).